

Szükséglet: A testkondíció pontszám (BCS) automatikus becslése

- Cél:**
- Az állatok állapotának nyomon követése
 - Rendszeresebb és objektívebb adatok

Leírás

A 6 3D kamerával ellátott eszköz képes lefotózni az állat egy részének vagy az egész állat alakját. A prototípus jelenleg a kutatási szakaszban van, és algoritmusok készülnek az anyajuhok súlyának és testkondíciójának becslésére. Más ágazatokban más rendszerek is léteznek.

Hogyan alkalmazzuk:

A prototípust egy korlátozó folyosón helyezték el. Az áramlást két kapu irányítja, egy a bejáratnál és egy a kijáratnál. Az állatot az áthaladás során azonosítják, és képet készítenek róla (automatikusan vagy a kezelő által). A képek gyorsan készülnek (néhány tizedmásodperc). A képek ezután automatikusan rendeződnek, és egy algoritmus megbecsüli az anyajuhok súlyát. A testkondíció becslése 3D-s képek segítségével még nem erős és megbízható.

Várható előnyök:

Jobb állat megfigyelés
Kevesebb stressz az állatok és a gazdálkodó számára

Ország:

Francia

Termelés típusa
(Tejelő és/vagy
húshasznú
juh/kecske):

Húshasznú juh

**Kategória (anyajuh,
kecske, növendék,
bárány, gida):**

Anyajuh

**Az információ
forrása:**

<https://idele.fr/Otop-3D/>

Linkek :
<http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html>

Akadályok:

- A visszatartó park konfigurációjától függ
- Még mindig a tesztelési / prototípus fázisban

Költség haszon elemzés

- Telepítési költség: 5 000 € - 15 000 €
- Előfizetés szükséges: Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár- érték arány (ilyen típusú farmokhoz): talán
- Ajánlaná ezt az eszköz/technológia használatát más típusú gazdálkodóknak is? Igen

Ez a technológia egy prototípus, amelyet a francia húsjuh Digifarmon tesztelnek. Használható az állatok súlyának becslésére 3D képek segítségével. A jövőbeni célok más információk megszerzése, mint például a testkondíció pontszáma, stb.

TENYÉSZTŐ FRANCIAORSZÁGBÓL

Észtországban a technológia 72 %-os elfogaásához 22 évre lenne szükség.

www.smartplatform.network

Szükséglet: Időgazdálkodási szoftver.

Cél: Ismerje a tenyésztő munkaidejének eloszlását és elemezze szervezetét.

Leírás: Az Aptimiz a kézi és gépi munkaidő automatikus mérésére szolgáló megoldás, amely figyelembe veszi a tevékenység és a termelés típusa szerinti megoszlást.

A földrajzi helymeghatározásnak köszönhetően az Aptimiz meghatározza a munkát, amelyen a tenyésztő dolgozik, és minden bejegyzés nélkül rögzíti az eltöltött időt. Az idő elemezhető feladatonként, területenként, személyenként, gépenként, az utazási idők figyelembevételével.

Az Aptimiz webes platformja lehetővé teszi a munkaidő elemzését. Ennek érdekében a vizualizációs eszközök bemutatják a munkaidő elemzését műszaki, gazdasági és szervezeti szempontból.

Hogyan alkalmazzuk: ① Telepítse az Aptimiz alkalmazást egy okostelefonra, vagy szerezzé be az Aptimiz által forgalmazott AZ21 GPS-érzékelőt.

② Vegye fel a kapcsolatot az Aptimiz csapatával a fiók konfigurálásához

③Az alkalmazás a telefonon a háttérben fut. A tenyésztő a webes felületen keresztül éri el adatait.

Várható előnyök: Legyen átfogó és részletes rálátása a munkamegosztásra annak érdekében, hogy képes legyen kiszámítani az óránkénti nyereségességet az egyes munkákra fordított idő ellenőrzésére. A gyűjtés automatizált, ami korlátozza az adatbevitelt.

Ország:
Franciaország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Minden

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Minden

Információ forrása, linkek:

<https://techcare-project.eu/>

Akadályok

A kezelőszoftver használatához mindig magánál kell lennie egy okostelefonnak, amelyre fel van töltve az Aptimiz alkalmazás vagy az Aptimiz által forgalmazott AZ221 GPS-érzékelő (ez helyettesíti az okostelefont, mivel ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint az alkalmazás, több napos töltési üzemi idővel).

Ez egy offline művelet, és nincs szükség hálózatra. A gazdaságban részt vevő teljes munkacsoportnak (partnerek, alkalmazottak) rendelkeznie kell ezzel az eszközzel.

Ezeket az automatikus felvételeket beszélgetési időknél kell kísérniük az eszköz optimalizálása érdekében.

Költség-haszon elemzés

- Előfizetés szükséges: Igen, éves ~ 200- 500 €
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Ez a technológia működik számomra, mert javíthatom az utazási időmet, elemzem a gazdaságom időigényes feladatait, és megnézhetem, hogy javíthatom-e az időelosztásomat. Ez egy új adat is lehet a tanácsadómmal folytatott megbeszélések alapján.

Tenyésztő Franciaországból

xx évbe telne xx% -os elfogadottság xxx-ben.

www.smartplatform.network

RFID-olvasó a fejőház bejáratánál

Szükséglet: Az állatok egyedi azonosítása a fejőház bejáratánál

Cél: Egyedi tejtermelési adatok gyűjtése

Leírás:

- A juhokat a bendőbólsz vagy a füljelző alapján azonosítják.
- Amikor az állat áthalad a folyosón, az antenna leolvassa a transzpondert.
- Az azonosítást követően minden állatot a beérkezés sorrendjében a megfelelő helyre helyeznek el.
- Ily módon a tejhozamot minden egyes állathoz hozzá lehet rendelni.

**Hogyan
alkalmazzuk:**

- Minden állatot meg kell jelölni.
- Csak akkor lehet az RFID-olvasást elvégezni, ha a fejőgép be van kapcsolva.
- A DelPro PC program rögzíti az egyes állatok adatait.

Ország

Olaszország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelőjuhok

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Anyajuh

Forrás:

<https://techcare-project.eu/>

*Iúgy gondolom ez a technológia nagyon hasznos, amihez még sok
készésre van szükség.
Tenyésztő Olaszországból*

- Várható előnyök:
- A rendszer lehetővé teszi az állatok azonosítását és egyéni tejhozamuk regisztrálását, így a termelés visszaesése esetén be tudnak avatkozni..

Akadályok

- Minden állatnak RFID-azonosítóra van szüksége. Az elektronikus azonosítás és a tejtermelés összekapcsolásához számítógép-kezelő programra van szükség.

- Telepítési költség~ > 10,000 Euro
- Előfizetésre van szükség? Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

A tejelő juhoknál 29%-os elfogadottsághoz 16 év kellene.

A tejelő juhoknál a 98%-os elfogadottsághoz 14 év kellene.

Automatikus etetők

Szükséglet: Egyéni takarmányfelvételi adatok gyűjtése az állatokról

Cél: Egyéni takarmányfelvételi adatok gyűjtése az állatokról

Leírás: A juhok azonosítása a füljelzők segítségével történik. Ha az állat egy adott jászolhoz juthat, akkor a kapu leereszkedik. Amikor az adott időszakra engedélyezett belépési idő letelik, a belépőkapu felemelkedik, és az állatot eltolja a jászoltól, hogy egy másik állat a kapuhoz juthasson. A jászol tömegét az állatok bejutása előtt és után is megméri, és a tömegkülönbséget elemzés céljából a központi számítógépre továbbítják.

**Hogyan
alakmazzuk:**

- Minden állatot meg kell jelölni. A jászol egy keretre van helyezve, és két elektronikus terhelésmérő cellán nyugszik. A jászol elforgatásával könnyen kiüríthető és tisztítható. A BioControl PC programja az egyes állatok adatait kinyerheti.

Ország:

Olaszország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelő juh/kecske

Állatkategória (anyajuh, kecske, növendék bárány, gida)

Anyagjuh/kecske

Az információk forrása

<https://techcare-project.eu/>

Linkek:

<https://youtu.be/FNC1csOd6p4>

SZERINTEM EZ EGY NAGYON HASZNOS TECHNOLOGIA, AMIHEZ MÉG SOK KÉSZSÉGRE VAN SZÜKSÉG

TENYÉSZTŐ OLASZORSZÁGBÓL

- Várható előnyök:
- A rendszer lehetővé teszi, hogy az állatokat egyéni igényeiknek megfelelően etessék, még akkor is, ha egy karámban vannak.
 - Különböző adagok etetése ugyanazon csoport különböző állatainak. A rendszer automatikusan bezárja a kaput, amikor az állat elérte a várható adagfelvételt.
-

- Akadályok:
- Minden állatnak EID-címkére van szüksége, és PC-kezelési programra van szükség.
-

Költség-haszon elemzés:

- Telepítési költségek ~ > 15,000 Euro
- Előfizetés szükséges: Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (bonyolult)– 10 (egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Talán

Ezt a technológiát 5 éven belül 17 % használná.

Automatikus fűhozam mérő

Szükséglet:

- Időszerű elválasztás
- Kültéri állapot / pajta állapota figyelemmel kísérése/alkalmazkodása

Cél:

- A gyepterületek legeltettségének mérése és kezelése.

Leírás:

Automatikus mérés, amely méri és rögzíti a kaszáló magasságát, hogy segítsen a legeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalában. Az összegyűjtött információk alapján kiszámítható a rendelkezésre álló fű átlagos mennyisége hektáronkénti szárazanyag-kilogrammban (kg DM/ha). Az adatok átvihetők mobil eszközökre és mezőgazdasági szoftvercsomagokra. Az alkalmazott mérési típustól függően GPS-technológiával is felhasználhatók, a gazdaság térképeivel összekapcsolva, az egyes karámok/földek azonosítására.

Hogyan alkalmazzuk:

Miután a fűhozammérőt beállította és összekapcsolta a kapcsolódó alkalmazással (ha van ilyen), a készülék készen áll a mérés megkezdésére. A mezőre érve néhány méterre távolodjon el a kerítéstől/kapuktól, és helyezze az eszközt a legelő tetejére, a lehető legkisebb nyomással. Kezdjen el végigsétálni a mezőn, menet közben rendszeresen méréseket végezve. Egy gyakori és ajánlott módszer, hogy a mezőt W alakban járja végig, mezőnként 30-40 mérést végezve. Több mérésre is szükség lehet, ha a mezőn belül nagy a változatosság. Miután elvégezte a kívánt számú mérést, a készülék megadja a DM kg/ha átlagértéket. Az adatok ezután átvihetők az Ön által választott szoftvercsomagba, hogy megalapozott döntéseket hozhasson a rendelkezésre álló fű legmegfelelőbb felhasználásáról. Az információ felhasználható a karámban/földön rendelkezésre álló teljes fűmennyiség, az utolsó mérés óta eltelt időszak teljes növekedése, az átlagos napi növekedés stb. kiszámításához.

Ország:

Egyesült Királyság

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Hús típusú juh

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Minden

Forrás:

Linkek:

Farmers Weekly Video- Hogyan használjuk a tányérmérőt: <https://www.youtube.com/watch?v=aBIUzLeTINA>

Várható előnyök:

- A beállítás után könnyű az adatok összegyűjtése.
- A fű növekedésének nyomon követése
- A legeltetési erőforrások elosztása a különböző állatcsoportok között
- Hasznos rotációs legeltetési rendszereknél
- A fű hatékony hasznosítása
- Takarmányok költségvetése
- Újratelepítési döntések

Költségek és kihívások

- A rendszeresen gyűjtött mérések növelik a pontosságot és az előnyöket.
- Ha a mezőn belül nagy az eltérés, több mérésre lehet szükség.
- Ügyeljen arra, hogy a fű ne akadjon bele a lemez alatti érzékelőbe. Mainly useful for improved and/or semi-improved grazing. Might not be so practical for extensive hill ground grazing.
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Ez a technológia azért működik számomra, mert lehetővé teszi, hogy a tábláimat különböző állatokhoz rendeljem, igényeik és a rendelkezésre álló fű alapján.

GAZDÁLKODÓ AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBÓL

11 év szüksége s technológia 90 %-os elfogadásához
would take 11 years for a peak adoption rate of 90%.

www.smartplatform.network

Automata tejítő berendezés bárányok és gidák számára

Szükséglet:

Az elválasztás előtt álló kecskegidák könnyen hozzáférhető ad libitum etetésének biztosítása. Egyenletes hőmérsékletű és frissen kevert tejpótló kínálata. A több etetési pont és a folyamatos hozzáférés azt jelenti, hogy kisebb a valószínűsége a gidák közötti agressziónak, mintha csak egy etetési pont lenne és/vagy ha a tejpótlót csak a nap folyamán időközönként adnák. Ez lehetővé teszi, hogy a gidák akkor táplálkozzanak, amikor akarnak. Emellett csökkenti a munkaerőköltségeket és a gidák etetésére fordított időt. Ez a rendszer lehetővé teszi a kecskegidák szopási motivációjának kielégítését is, így csökkentve a kereszt szopást és más szopási problémákat.

Cél:

A kecskegidák tejpótló bevitelének optimalizálása a csoportos tartás során.

A bárányok megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű, frissen készült tejpótlóhoz jutnak

Leírás:

- Tejpótló egység, amely kecsketejport és vizet kever össze, és a gazda által meghatározható és szabályozható hőmérsékletre ((30-40 ° C) melegíti fel. nyolc Ebből az egységből nyolc cső vezet cumihoz, amelyekből a kecskék ad libitum a nap 24 órájában

Hogyan alkalmazzuk:

Ez a technológia működik számomra, mert csökkenti a munkaerőköltségeket és az utódok nevelésére fordított időt

*Tenyésztő
Észtországból*

A kecskegidákat körülbelül 6 napos korukban választják el az anyjukból (a korábbi választás nagyobb elhulláshoz vezethet). Ettől az időponttól körülbelül két hónapos korukig a gidákat két korcsoportban tartják, és ad libitum tejpótlót kínálnak nekik acumiából. Tiszta szénát, abraktakarmányt és tiszta vizet is kapnak. A gidáknak szükségük lehet némi gyakorlásra a cumi használatához, de hamar megtanulják. A gidákat is meg kell figyelni, hogy ellenőrizzék, hogy táplálkoznak-e, valamint rendszeresen figyelni kell a közérzetüket is.

Ország:

Észtország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelő kecske

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Tejelő anyajuh/ kecske korán választott báránya/ gidája

Az információk forrása:

Linkek:

<https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqdbuo>

- Várható előnyök:
- A felkínált tejpótló egyenletes minősége és a hozzáférés módja. A gidák nagyobb tej felvétele, kevesebb kiszóródás, kevesebb betegség és halálozás. Csökkentett agresszió. Csökkentett munkaerőköltség és idő.

Akadályok:

A szükséges hely rendelkezésre állása és az istállózás alkalmassága az igényeknek megfelelően. Előfordulhat, hogy a gidák az egyik cumit részesítik előnyben, és sorban állnak, hogy ezt a kedvenc cumit használhassák, ahelyett, hogy a többi cumit szopnák. A készülék hetente kétszer igényel karbantartást.

Költség-haszon elemzés

- Telepítési költség~ 3500 Euro
- Előfizetés szükséges? Nem
- Egyszerű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqdbuo>

Úgy gondoldom, hogy xx technológia elfogadásához xx év szükséges.

www.smartplatform.network

Szükséglet:

- Több idő az ellésre
- Az anyajuhok azonosítása az elléshez
- A változó viselkedés megfigyelése

Cél:

- Ösztrusz, ellések és sérülések nyomonkövetése
- Szabálysértések és a farm általános ellenőrzése
- Az istálló stratégiai helyeinek vizualizációja
- Automatizált rendszerek felügyelete

Leírás:

A megtekintés valós időben történik, és a vezérlés történhet laptopon, táblagépen, okostelefonon.

Van mozgásérzékelés és igény szerinti felvétel, valamint lehetőség van infravörös éjjellátásra és hangfelvételre.

A lefedettségi terület a modelltől függően több mint 50m² is lehet.

A kamerák ellenállnak a mezőgazdasági környezetnek, víz- és porállóak.

Hogyan alkalmazzuk:

A kamerák hatótávolságuk miatt jobban megfelelnek a kis területekhez. A legjobb láthatóság érdekében fontos, hogy a hatótávolságot a telek mérete, az épület magassága és a fényerő szerint mérjük.

Felszerelés: internetkapcsolat és okostelefon vagy laptop a megtekintéshez

Tárolás: ne legyen páratartalom az istállóban a kondenzáció kialakulásának elkerülése érdekében

Várható előnyök:

- Biztonság: az istálló és az állatok számára, kevesebb baleset vagy szabálysértés az istállóban
- Kényelem: jobb munkakörülmények és kevesebb stressz a gazdálkodó számára
- Időmegtakarítás: távoli megtekintés és rögzítés

Ország:

Franciaország

Termelés típusa
(Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Minden

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Minden

Forrás:

Linkek:

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/b224f581-d145-4504-b354-cefb87b95a08

Akadályok:

- Az istálló konfigurációjától és magasságától függ
- Szükséges kommunikációs hálózat
- Képmínőség, nagyítás az objektívtől függően
- Nincs éjjellátás, ha nincsenek infravörös kamerák

Costs and Challenges

- Telepítési költség: 1 000 € - 2 500 €
- Előfizetés szükséges? Igen / Nem a használattól és az eszköztől függ
- Egyszerű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)?
Talán
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

*Ez a technológia működik nekem, mert ellenőrizni tudom, hogy minden állat rendben van-e az istállóban. Ez korlátozza az utazási időmet is a bányázás kezdetekor vagy végén, mert tudom ellenőrizni, hogy baj van-e vagy közeleg ellés.
Tenyésztő Franciaországból*

Magyarországon, Írországon, Olaszországban és Norvégiában a 12-98 százalékos a technológia befogadása 6 és 11 év között..

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Összekapcsolt kerítések

Szükséglet:

Időmegtakarítás a kerítés ellenőrzéséhez,

Cél:

Egyszerűsítse a munkaszervezést és javítsa a biztonságot az elektromos kerítések telepítésének állapotának valós idejű diagnosztizálásával.

Leírás:

Meghibásodás (az elektromos alállomás áramkimaradása, a kerítés megszakadása, feszültségcsökkenés, gyenge alállomás-akkumulátor, földzárlat stb.) és ezáltal az állatok elszökésének veszélye esetén a tenyésztő SMS-ben értesítést kap a mobiltelefonjára és az e-mail címére.

Az eszköz a Sigfox Internet of Things hálózaton keresztül kommunikál a Vigifence szerverével. A Sigfox technológia használatát a terület nagyon jó lefedettsége indokolja, több mint 94%-os hatékonysággal.

Ha áramkimaradást észlel, az akkumulátor lemerül, vagy maga a készülék elromlik, a szolgáltatás automatikusan sms riasztást küld a tenyésztő telefonjára. A felhasználó minden nap kap egy igazolást, hogy megbizonyosodjon a készülék megfelelő működéséről.

Hogyan használjuk:

1. lépés : A készülékdoboz regisztrálása a weboldalon

2. lépés : a felhasználó behelyezi az akkumulátort és csatlakoztatja a vezetékeket a kerítéshez és a földhöz, mint egy teszter esetében.

Az adatátvitel a Sigfoxon keresztül ezután hatékony. A kerítés meghibásodása esetén figyelmeztető sms-t küld.

Várható előnyök:

Az elektromos kerítések működési állapotának valós idejű ellenőrzése.

Ország:

Franciaország

Termelés típusa (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Minden

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Minden

Az információk forrása:

<https://www.thingonair.com/boutique/products/22-vigifence-pack.html>

Akadályok:

- Egy terület felszereléséhez a felhasználó megvásárolja a dobozt 207,50 euróért, áfa nélkül, és a felhasználástól függően választja ki a riasztási szolgáltatási csomagot, 6 hónap (35 euró, áfa nélkül) vagy 12 hónap (50 euró, áfa nélkül). Van egy all-inclusive csomag is, amely 2 éves csomagot tartalmaz (290 € áfa nélkül).
- Bár az eszköz hatékony az incidensek észlelésére, nincs GPS-rendszere, amely lehetővé tenné a meghibásodás helyének távoli lokalizálását.

Költség-haszon elemzés

- Telepítési költség: 500 € - 1 000 €
- Előfizetés szükséges: Igen, havonta ~ 1 € - 50 €
- Könnyő használni Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú benchmark farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Ez a technológia azért működik nálam, mert távolról ellenőrizhetem, hogy megfelelően működnek-e a kerítésem, és ha probléma adódik, szöveges üzenetet kapok a telefonomra.

TENYÉSZTŐ FRANCIAORSZÁGBÓL

Írországban 12 évre lenne szükség a 16%-os örökbefogadáshoz.

www.smartplatform.network

Csatlakoztatott vízmérő

- Szükséglet:** Referenciákra van szükség az anyajuhok vízfogyasztására vonatkozóan
-
- Cél:**
- A vízfogyasztás mérése az itató vályúnál, a csoportos vagy az egyedi vízfogyasztás mérése.
 - Vízzívárgás észlelése
 - Probléma észlelése a vályúban
-
- Leírás:**
- A csatlakoztatott vízmérő lehetővé teszi a hodály minden részén (pl. itatóvályú) elfogyasztott vízmennyiség mérését a mérőn elhelyezett érzékelőnek köszönhetően.
- A kibocsátott impulzusok arányosak a mérőn áthaladó vízmennyiséggel. A jelek egy logger rögzítheti, amely tárolja és továbbítja ezeket az adatokat, amelyhez egy weboldalon vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül élőben hozzáférhet.
-
- Hogyan alkalmazzuk:**
- A vízmérőt a vályú csövén helyezik el, hogy mérje az e vályúhoz hozzáférő anyajuhok vagy bárányok által elfogyasztott vizet. Az itatóvályú közelében elhelyezhető egy azonosító rendszer, amely lehetővé teszi az itatóvályú látogatottságának megismerését állatonként. Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a tétel fogyasztásáról, minden víztárolót fel kell szerelni vízmérővel. Az állat fogyasztásának megismeréséhez fontos, hogy az állat azonosítóját össze lehessen kapcsolni a vízmérő által mért értékekkel.
-
- Várható előnyök:**
- Az egyedi vízfogyasztás ismerete
 - Riasztások a vízhálózaton jelentkező problémák esetén
 - Állategészségügyi és állatjóléti riasztások
-

Ország:
Franciaország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Minden

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Minden

Az információ forrása:
<https://techcare-project.eu/>

Linkek:

Akadályok:

- Itatóvályúnkénti vízmérő, érzékelő, adatrögzítő és -átviteli rendszer
- Kapcsolat a vízmérők és az állatok azonosítása között az egyéni fogasztás érdekében
- A vályú körül gyakran egyszerre több állat is jelen van.

Költség-haszon elemzés:

- Teleptési költség ~ 2000 € / 200 € ha már van egy box
- Előfizetés szükséges? Igen, éves ~ 200- 500 €
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- r-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Ez a technológia nekem működik, mert tudom ellenőrizni, melyik állat megy a vízvályúhoz, és azt is tudom, hogy mikor van szivárgás.

TENYÉSZTŐ FRANCIAORSZÁGBÓL

Úgy gondolom 22 év szükséges Észtországban a technológia 22%-os elfogadottságához

www.smartplatform.network

Juh szállítoszalag

Szükséglet:

Közös paraziták felderítése / külső paraziták kezelése/ és gyógykezelése

Juhok gyógyszerzése /oltása

Cél:

A juhok visszatartása, miközben lehetővé teszi a kezelő számára, hogy minimális fizikai megterheléssel beadhassa a vakcinákat, gyógyszereket stb.

Leírás:

A juh szállítoszalag a kezelő által előre meghatározott — sebességgel mozgatja és tartja vissza a juhokat egy futószalag mentén. A juhokat függőlegesen tartják, és nem tudnak előre vagy hátra mozogni a szállítoszalagon. Ez lehetővé teszi a gazdálkodó számára, hogy a szállítoszalag mindkét oldalán egy pozícióban maradjon, és a kezelést mozgás nélkül végezze el. A szállítoszalag sebessége állítható, és a juhok szükség szerint előre mozgathatók, egy pozícióban tarthatók, megfordíthatók vagy háton tarthatók.

Hogyan alkalmazzuk:

A juhokat mozgó futószalagra kell tenni/sétáltatni, néhány juh magától megy, de előfordulhat, hogy másokat fizikailag előre kell tolni. A gazda előre meghatározhatja és beállíthatja a szállítoszalag sebességét, és úgy helyezkedhet el, hogy a juhok feléjük mozogjanak. Irish farmer

Ez a technológia jól működik, amikor nagy anyajuh- /báránycsoportot kell adagolnom vagy vakcináznom. Kisebb fizikai megterhelés is, mint az anyajuhok/bárányok befogása és tartása.

Ír tenyésztő

Ország:

Írország

TERMÉK TÍPUS
(TEJELŐ ÉS/VAGY
HÚSHASZNÚ
JUH/KECSKE):

Tejelő és húshasznú
juh

Kategória (anyajuh,
kecske, növendék,
bárány, gida

Forrás:

<https://smartplatform.network/sheep-conveyor/>

Várható előnyök: **Időmegtakarítás**
A gazdálkodó fizikai terhelése csökken
Egyszerre több kezelést is elvégezhet

Akadályok:

- Előfordulhat, hogy néhány juhot fel kell tolni a szállítószalagra.
- Nem alkalmas erősen vemhes anyajuhok esetében
- Nem lehet testkondíció pontozást végezni, amíg az állatok a szállítószalagon vannak.

Költség-haszon elemzés:

- Telepítési költség~ > 15,000 Euro, Tehát nagy állományméretre van szükség a beruházásnál
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)?
Nem
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Talán

Úgy gondolom, hogy 11 év lenne szükséges 3%-os elfogadáshoz.

Ultra High Frequency RFID Ear Tag

Szükséglet: Az állatok fülzámának gyors és megbízható leolvasása

- Cél:**
- Elektronikus azonosítási technológia (RFID), amely ultra magas frekvenciájú rádióhullámokon alapul.
 - Nagyon érdekes tulajdonságok a tömeges olvasáshoz
 - Egyidejű többszörös leolvasás
 - Akár több méteres leolvasási távolság
 - Azonosítás: egyéni és csoportos

Leírás:

Az UHF (Ultra High Frequency) RFID (Radio Frequency Identification) azonosító füljelző megfelelő antennával összekötve lehetővé teszi az állatok többszörös és egyidejű leolvasását, több méteres távolságból, ellentétben a hivatalos (alacsony frekvenciájú) füljelzőkkel. Ez a készülék lehetővé teszi az azonosító számok leolvasását a sok mozgó állatról, és alkalmazkodik az egyedi közelség-olvasáshoz az érdeklődésre számot tartó pontok (például itatóvályú, vályú) látogatottságának elemzéséhez.

A fülön elhelyezett UHF RFID elektronikus füljelzőt az okostelefonon vezérelhető, fix vagy hordozható olvasóhoz csatlakoztatott antenna érzékeli. A leolvasási távolság az olvasó teljesítményének beállítása szerint igazodik (néhány cm-től 2,5 m-ig). Az információ egy szerveren érhető el, vagy közvetlenül olvasható egy okostelefon-alkalmazás segítségével.

**Hogyan
alkalmazzuk:**

Az UHF RFID azonosító füljelzőket a bérányok és a kecskegidák születésekor az egész állományra fel kell szerelni.

Az elektronikus füljelzőt az állat bal fülébe kell helyezni. A tenyésztőt fel kell szerelni olyan automatikus olvasókkal is, amelyek kompatibilisek ezekkel az UHF RFID azonosító füljelzőkkel.

Ország:

Franciaország

**Termék típus (Tejelő
és/vagy húshasznú
juh/kecske):**

Minden

**Kategória (anyajuh,
kecske, növendék,
bárány, gida):**

Minden

Az információ forrása:
<https://techcare-project.eu/>

Linkek:

Várható előnyök:

Időmegtakarítás: kevesebb célzott felhasználói gesztus, a leolvasási távolság beállításának lehetősége a teljesítmény modulálásával.

Nyomonkövethetőség: működőképes és az alacsony frekvenciához hasonló, az olvasási távolság alacsony frekvencián kissé nagyobb.

Interoperabilitás: kompatibilitás és kapcsolat számos rendszerrel (fejőrobotok, DAC, DAL, mérlegek).

Akadályok:

- A füljelzők esetleges elvesztése
- Lehetetlen az állaton leolvasni

Costs and Challenges

- Beállítási költségek: 5 000 € -15 000 € az antenna és a doboz + 1 - 20 € címkénként
- Előfizetés szükséges: Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Ezt a technológiát kísérleti farmokon tesztelik, hogy megtudják, milyen új felhasználási módok vannak az UHF-címkék igényeihez. Az egészségügy és a jólét irányítása lehet egy út.

Technikus Franciaországból

Genomkai származás

Szükséglet:

Nehezen kezelhető állomány különböző párosítási csoportokkal.

Cél:

Az egyes bérányok származásának megismerése mesterséges termékenyítés (AI), egyapás párosítási csoportok és/vagy az elléskor történő rögzítés nélkül.

Leírás:

Olyan szolgáltatás, amely szövetmintaként gyűjtött DNS segítségével nyújt információt az állatok származásáról. Különösen hasznos az olyan állományok számára, amelyekben az anyajuhok többapás csoportokban párosodnak és/vagy a szabadban (mezőn vagy extenzív hegyi legelőn) ellenek.

Hogyan alkalmazzuk:

A folyamat megkezdésekor az állományban lévő összes állatból mintát kell venni a különböző cégek által forgalmazott szövetmintavevővel (akár önálló mintacsővel, akár füljelzőhöz csatlakoztatott csővel). Minden mintán fel kell tüntetni az állat egyedi azonosító számát.

Ezt követően minden évben csak az állományhoz újonnan csatlakozó állatokból kell mintát venni, például az újonnan vásárolt kosokból vagy a növendék nőivarú állatokból (ha nem saját tenyésztésűek) és az összes újonnan született bérányból. Miután az összes mintát begyűjtötték, azokat elemzésre elküldik egy laboratóriumba.

A szolgáltatott eredmények az egyes állatok apjától és anyjától kezdve az egyes génekre vonatkozó információkig terjedhetnek, attól függően, hogy melyik szolgáltatót veszik igénybe.

Ország:

Egyesült Királyság

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Húshasznú juh

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bérány, gida):

Minden

Forrás:

Linkek:

Sm@RT Digifarm bizonyosság – Egyesült Királyság – DNS-szövetgyűjtés – YouTube

- Az apára és anyára vonatkozó információk minden egyes bárányhoz.

Várható előnyök:

- Megszünteti a mesterséges termékenyítés (AI), az egykosú háremek és/vagy az elléskor történő rögzítés szükségességét.
- Lehetővé teszi a gazdálkodók számára az anyajuhok nevelési teljesítményének (pl. a bárányok növekedése és túlélése) és a kosok párosítási sikerességének (a nemzett bárányok száma) értékelését.
- Lehetővé teszi, hogy az extenzíven kezelt állományok a genetikai tenyésztési programok részévé váljanak.
- Lehetséges, hogy további információkhoz juthatunk bizonyos génekkel vagy genomikai tenyészértékekkel kapcsolatban.

Akadályok

Kezdetben költséges minden állatból mintát venni. Megfelelő szövetmintavételi eszközöket kell használni. Minden állatot egyedileg azonosítani kell (a bárányokat a szövetminta gyűjtésekor meg kell jelölni).

Costs and Challenges:

- Telepítési költség ~ 1 – 20 Euro (egyedi költség)
- Előfizetés szükséges: Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú benchmark farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

*Ez a technika működik nekem, mert ez azt jelenti, hogy nem kell születéskor bárányokat fognom és jelölnöm, de ettől függetlenül megtudhatom, ki az anya és az apa.
Tenyésztő az Egyesült Királyságból*

Lehetővé teszi, hogy az anyajuhokat nagyobb, többapás párosítási csoportokkal párosítsuk, az egyapás párosítás helyett.

Farmer az Egyesült Királyságból

Azt gondolom, hogy 18 év alatt 16%-ban fog elterjedni.

Szükséglet:

- A legelőkön és a nem bekerített legelőkön tartott állatok felügyelete
- Kerítés és egyéb létesítmények felügyelete
- A juhok áthajtása más területre, különösen ősszel / tél előtt és sziklás részeken az egészségügyi és biztonsági kockázatok csökkentése érdekében.
- Dokumentáció

Cél:

- Időt és energiát takarít meg az állatok ellenőrzésével a hegyi legelőkön és legelőkön.
- Időt és energiát takarít meg az állatok mozgásakor – például a juhok őszi behajtásakor.
- A drón által készített képek felhasználhatók a dokumentációhoz
- Növeli az állatok behajtását végző emberek biztonságát a kihívást jelentő terepen
- Kerítések, épületek és egyéb, nehezen hozzáférhető létesítmények ellenőrzése.

Leírás:

A drónok a legelőn lévő állatok megfigyelésére is használhatók – ellenőrizve egészségi állapotukat és tartózkodási helyüket. Ez lehetővé teszi a gazdálkodó számára, hogy ellenőrizze az állományt, például, hogy az anyajuhok és a bányók együtt vannak-e. A kamera távolról közelítheti meg az állatokat anélkül, hogy stresszelné őket, és így részletes információkat kaphat. A hőkamera különösen az erdős területeken használható a juhok felderítésére. A drónok a juhok mozgására is használhatók. A pilóta maradhat rögzített helyzetben, vagy választhat egy biztonságos és könnyű útvonalat, a drón segítségével irányíthatja az állatokat. A drónok “keresési és mentési feladatokra” történő használata jelenleg nem engedélyezett.

Hogyan alkalmazzuk:

- Vásároljon drónt (Norvégiában gyakori, hogy a közös legelőkön juhokat tartó gazdák együttműködnek).
- Ahhoz, hogy engedélyt kapjon a drónok vezetésére, el kell végeznie egy tanfolyamot (Norvégia).
- Tanulja meg, hogyan kell kezelni a drónt.
- Szükség szerint drónnal repülni a területeken és a legelőkön.
- Nyílt kategóriájú engedély esetén a drónt látótávolságon belül (VLOS) kell vezetni.

Ország:

Norvégia

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Hús típusú juh

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Juhok

Forrás:

Linkek:

Sm@RT megoldások Norvégia: (youtube.com)

Várható előnyök:

- Munkaerő-megtakarítás
- A legelőterületek állapotának ismerete
- Az állatok felderítése
- Kevesebb stressz a gazdálkodó és az állatok számára
- Dokumentáció

Költségek és kihívások:

- Költség: 800 – 7000 €
- Előfizetés szükséges: nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen
- Pilótaképzés és engedély szükséges: A nyílt kategóriájú engedély (Norvégia) lehetővé teszi a drónok repülését "látótávolságban (VLOS)".
- A drónpilóta számára a látótávolságon túli repüléshez (BVLOS) fejlett engedélyre és drónra van szükség.
- A drón használatát az időjárási körülmények (szél, eső) korlátozhatják.
- Az akkumulátor kapacitása korlátozza a repülési időt.

A drón nagyon hasznos a farmom vezetésében.

Nem helyettesíti a jó juhászkytyát vagy az anyajuhok GPS-es nyomon követését a mezőgazdasági területeken, de minden bizonnyal jó kiegészítője ezeknek.

Juh tenyésztő Norvégiából

A technológia 98 %-os elfogadottsága várható 13 év alatt Norvégiában

www.smartplatform.network

Dinamikus tartálmérlegelés

Szükséglet:

A különböző tételek és az állomány termelésének nyomon követése és nyilvántartása fejéskor

Cél:

- Automatikusan méri és rögzíti a tartály súlyát meghatározott időközönként
- Az állomány tejtermelésének mérése fejésenként
- Az egyes tételek adatainak mérése fejésenként
- A tejtermelés alakulásának nyomon követése a laktáció során

Leírás:

A dinamikus tartálmérleg automatikusan méri és rögzíti a tejtartály súlyát súlyérzékelők és egy rögzítő és továbbító eszköz segítségével. A kijelző lehetővé teszi a tartály súlyának valós időben történő leolvasását is. Az adatokhoz egy erre a célra kifejlesztett szoftver segítségével lehet hozzáférni, amely lehetővé teszi az idő megjelölésével ellátott súlyadatfájlok letöltését..

Hogyan alkalmazzuk:

A tartály minden lába alá egy-egy súlyérzékelő van felszerelve. A különböző súlyérzékelők egy csatlakozódobozhoz, majd egy súlykijelző eszközhöz vannak csatlakoztatva, amelyhez tápegységre van szükség. Ez pedig egy 220 V-os feszültségű "eszközhöz" van csatlakoztatva, amely rögzíti a súlyadatokat, és internetes kapcsolaton keresztül továbbítja azokat. A felhasználó ezután a számítógépére telepített speciális szoftverrel hozzáférhet az adatokhoz.

A tára funkció lehetővé teszi, hogy csak a tartályba érkező tej súlyát rögzítse. A felvétel a kívánt frekvencián állítható be. Egy funkció lehetővé teszi, hogy egy jellel lehetővé tegye a leolvasást, hogy meghatározott időpontokban rögzítse a súlyadatokat. Ez például lehetővé teszi a tartály súlyának rögzítését egy állatcsoport fejése előtt és után, hogy megismerjük az adott állatcsoport termelését. A megfejt állatok számának ismeretében lehetővé válik az egyedenkénti/állományonkénti és fejésenkénti termelési átlagok kiszámítása.

Ország:

Franciaország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelő juh és kecske

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Szoptató anyajuhok és kecskék

Az információ
forrása:

<https://techcare-project.eu/>

Linkek:

- Várható előnyök:**
- A termelési adatok automatikus rögzítése fejésenként az állomány és az egyedek szintjén
 - A tejtermelés szintjének ismerete
 - A termelés alakulásának tanulmányozása a állatok takarmányozásával, a hodályban uralkodó környezeti feltételekkel, vagy akár az állomány egészségi állapotára vonatkozó információkkal stb. kapcsolatban.

Akadályok:

Tejtartályonként egy készülék, tartálylábanként egy súlyérzékelő szükséges
Fém tartók a súlymérőkhöz, amelyek ellenállnak a tartály súlyának, de a mosóvíznek (savaknak, lúgoknak) is. Elérhető internetkapcsolat
Hozzáférés az eszközök áramellátásához szükséges konnektorokhoz.
Az állomány vagy az adott fejési tétel szintjén.
Az adatok termelési átlagokkal való kiegészítése érdekében az állatok fejésenkénti számának rögzítése szükséges.
Vigyázzon, hogy ne sértse meg a terhelésmérő cellákból kilépő kábeleket.

Költség haszon elemzés:

- Telepítési költség~ XXX Euro
- Előfizetés: Igen/nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Talán
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Ez a technológia nekem működik, mert xxxxxx

Tenyésztő Franciaországból

lúgy gondolom a technológia elfogadásához xx év szükséges.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

EID füljelző/krotália és EID kompatibilis mérőláda és automata válogatókarám

Szükséglet:

- **A takarmányozási csoportok kiválasztása / az állatok állapota és a takarmányozás közötti összefüggés**
- **Az anyajuhok automatikus tervezése a takarmányozás irányítása érdekében**
- **A juhok automatikus felismerése és/vagy mérése**
- **Báránymérlegelés (istállóban és legelőn is)**
- **Állatok válogatása, manipulációk, mozgatás**
- **Vágóbárányok / tartandó bárányok meghatározás**
- **Időszerű elválasztás**

Cél:

Az állománygazdálkodás segítése és/vagy javítása érdekében, a termelési év során számos különböző feladat során, az állatok elektronikus azonosító (EID) füljelzőjének/krotáliájának leolvasására alkalmas mérlegelő láda használatával.

Leírás:

EID olvasó képességgel rendelkező mérlegelő láda, amely egy elektronikus mérőfejjel kombinálva képes azonosítani minden egyes állatot a mérlegeléskor az EID füljelzője/krotáliája alapján. Ezek a rendszerek lehetnek egy helyben rögzítettek vagy mobil kezelőrendszerekbe építhetők

Hogyan használjuk:

Az alkalmazott elektronikus mérlegfej képességeitől függően a mérési adatok és további információk rögzíthetők és tárolhatók a mérlegfejben. Ha a mérőláda automatikus terelő, a mérőfej automatikusan előre meghatározott csoportokba terelje az állatokat. Ha a mérlegelő láda nem automatikus terelő, a mérlegelő fej meg tudja mondani, hogy az állatot melyik irányba kell terelni (amit a felhasználó manuálisan végez el).

Az adatok ezután letölthetők egy számítógépre. Ideális esetben a mérlegfej beállításakor az állományban lévő összes állatra vonatkozó információkat fel kell tölteni (például az EID füljelző/ krotália szám, nem, fajta, születési év, tenyészcsoport stb.)..

Ország:

Egyesült Királyság

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Húshasznú juh

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Minden

Forrás:

Linkek:

Juhok elektronikus azonosítása SRUC-nál – YouTube

Hogyan alkalmazzuk(folytatás):

Minden mérlegelés előtt a felhasználónak el kell döntenie, hogy milyen szerkesztési kritériumokat kíván alkalmazni. A kritériumok például alapulhatnak az egyes állatok súlyán (például egy bizonyos súly felett a vágásra kész állatok azonosítása); az egyes állatok vemhességvizsgálatának eredményén (az állatok különböző takarmányozási csoportokba történő felosztása a vizsgálat során azonosított magzatok száma alapján); az állat testkondíciópontszámán (például a soványabb állatok külön csoportba történő felosztása a preferenciális takarmányozás céljából) vagy a gazdálkodási csoporton (például egyes anyajuhok azonosítása bizonyos pároztatási csoportokba történő beosztása céljából).

Miután a mérlegfej megkapta az összes olyan információt, amelyet a kritériumrendszer megkövetel, vagy automatikusan a megfelelő karámba sorolja az állatot, vagy jelzi, hogy melyik karámba kell az állatnak kerülnie.

Várható előnyök:

- Javítja az állomány nyilvántartást
- Az egyes állatokra vonatkozóan gyűjtött adatok.
- Munka- és időmegtakarítás
- Csökkentett stressz és kezelés
- Javított állomány hatékonyság
- Javuló egészség és jólét
- Hasznos a tenyésztési programokhoz

Akadályok:

Minden állatot EID-jelöléssel kell ellátni
Megfelelő kezelőberendezések

Tápegység

A beszerzési költségek jelentősen eltérőek lehetnek (az egyszerű kézi mérőládáktól és mérőfejektől az automatikus terelőképességgel és összetettebb mérőfej-képességekkel rendelkező ládáig).

Képzést igényel, hogy a legtöbbet hozza ki a rendszerből

Ez a technológia azért működik számomra, mert gyorsan használható, és sok adatot gyűjt össze rövid idő alatt.

TENYÉSZTŐ AZ EGYESÜLT ÍKIRÁLYSÁGBÓL

Úgy gondolom 16 év alatt 24%-ban fog elterjedni.

www.smartplatform.network

Environmental station

Szükséglet: A hodály környezetének (páratartalom, hőmérséklet) szabályozása nehézkes.

Cél: Ellenőrzi a hodály környezeti állapotát

Leírás:

- Lehetővé teszi a gazdaság mikroklímájának ellenőrzését, és segít az állatoknak, hogy sértetlenül vészeljék át a magas hőmérséklettel járó időszakokat. Lehetővé teszi, hogy egyenletesen és nagyobb légáramlás legyen. A szellőztetőrendszer automatikus üzemmódban kezelhető, hogy a megfelelő szondák által érzékelt levegő hőmérséklet- és páratartalom-index (THI-index) alapján szabályozza az egész rendszer működését.

Hogyan alkalmazzuk: A szellőztetés úgy van beállítva, hogy akkor induljon el, amikor a levegő páratartalma és hőmérsékleti viszonyai átlépnek bizonyos határértékeket

Ország:

Olaszország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelő juh/kecske,
Húshasznú juhok

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

anyajuh/kecske

Forrás:

Linkek:

https://youtu.be/lcK_w_uGANU

- Várható előnyök:
- Javítja az istálló környezeti állapotát
 - A rendszer lehetővé teszi az állatjóléti feltételek javítását és a hőstressz megelőzését.
 - Megelőzi a teljesítménycsökkenést a laktációs és a reprodukciós fázisban.

Akadályok:

- Páratartalom- és hőmérséklet-szabályozó rendszer

Költség-haszon elemzés:

- Telepítési költség~ 5,001 – 15, 000 Euro
- Előfizetés szükséges: Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Ez a technológia nagyon hasznosnak bizonyul a magas tejtermelés támogatásában, különösen olyan időszakokban, amikor a hőmérséklet jelentősen megemelkedik
Tenyésztő OLASZORSZÁGBÓL

Sm@ll Ruminant Technologies

FECPAK-G2

Szükséglet:

- Közös paraziták felderítése/ külső paraziták kezelése/ és gyógykezelése
- Parazitizmus kimutatása/ székletpeték mintavétele/ kezelési időpontok

Cél:

Végezzen bélsár peteszámolást egy internetkapcsolatos, kép alapú diagnosztikai platform segítségével, amely laboratórium nélkül is elvégezhető

Leírás:

A FECPAK G2 készlet egy olyan diagnosztikai platform, amely lehetővé teszi a székletpeték számlálását anélkül, hogy laboratóriumra lenne szükség, vagy hogy a székletmintákat laboratóriumba kellene küldeni. A rendszer képalapú, ami lehetővé teszi, hogy a mintavétel bármikor megtörténhessen, és a számítógépes szoftveren keresztül feltölthető legyen. Az eredményeket 24 órán belül visszaküldjük annak, aki a mintaképeket feltöltötte.

Hogyan alkalmazzuk:

A bélsár minták előkészítéséhez kövesse az 1. ábrán szereplő utasításokat. A készüléknek internetkapcsolatra van szüksége a képnek a FECPAK szoftverbe való feltöltéséhez (<https://online.fecpkg2.com/login>). Az eredményeket 24 órán belül visszaküldik annak, aki a mintaképeket feltöltötte.

Country:

Egyesült Kir

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelő és húshasznú juh

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Anyajuh

Forrás:

Linkek:

FECPAKG2 technology for easy and accurate Faecal Egg Count testing. ([youtube.com](https://www.youtube.com))

Hogyan
alkalmazzuk
(folytatás):

A készüléknek internetkapcsolatra van szüksége a képnek a FECPAK szoftverbe való feltöltéséhez (<https://online.fecpkg2.com/login>). Az eredményeket 24 órán belül visszaküldik annak, aki a mintaképeket feltöltötte.

- Várható előnyök:
- Bárki elvégezheti, laboratóriumi felszerelés nélkül
 - Gyors eredmények

- Akadályok:
- Internet-hozzáférés szükséges
 - Nem diagnosztizálja a májmételyt

Costs and
Challenges:

- Havi előfizetés szükséges
- Egyszerű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú benchmark farmhoz)? Talán
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Úgy gondolom 8 év alatt 58%-ban fog elfogadottá válni az Egyesült Királyságban.

Takarmányadag tervező

Ország:

Egyesült Kirá

Termék típus (Tejelő
és/vagy húshasznú
juh/kecske):

Hús- és tejelő juhok
és kecskék

Kategória (anyajuh,
kecske, növendék,
bárány, gida):

Minden

Linkek:

Takarmány
költségvetés
tervezőHogyan
használjuk a teljes
takarmányköltségvet
és tervezőt –
YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=gUJUw9q3Xu4>

Rotációs legeltetés
tervezőHogyan
használjuk a rotációs
tervezőt – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1adt_lp6vno

Szükséglet:

- A legeltetés nyomon követése és fű monitoring

Cél:

- Az állatok legeltetési és takarmányigényének felmérése az év különböző szakaszaiban

Leírás:

AHDB – Takarmányozás (fű és takarmánykiegészítés) költségvetési tervező: Segít a gazdáknak megjósolni, hogy az év bizonyos időszakaiban mennyi fű áll majd rendelkezésre, és segít megtervezni, hogy mikor van szükség takarmánykiegészítésre.

Hogyan
alkalmazzuk:

A tervező ingyenesen letölthető az AHDB honlapjáról. A letöltés után kezdje a legelőfedettség kezdeti értékének kitöltésével (kg DM/ha-ban), a tömörített gyepmagasság alapján. Ezután töltsse ki a legeltetett területhez (ha), a havi legeltetési napok számához, a fű növekedési üteméhez (kg DM/ha/nap) és a fű várható hasznosításához (%) kapcsolódó adatokat. A megadott információk alapján a tervező kiszámítja a fűnövekedés és az állatok felvételi igénye közötti különbséget, majd lehetőség van további adatok hozzáadására a kiegészítő takarmányok (széna, szilázs és koncentrátum) felhasználására vonatkozóan minden hónapban. A legelőkhöz különböző típusú állatok rendelhetők (anyajuhok, bárányok (elválasztás után) és növendék szarvasmarhák). A tervező grafikonokon mutatja be a legelők egész éves borítottságát, valamint a kínálat és a kereslet viszonyát az év során, a megadott információk alapján. A tervező a rotációs legeltetést alkalmazók számára is rendelkezésre áll, és további információkat nyújt a különböző állatok (és stádiumaik) felvételi igényeiről.

Várható előnyök:

- Lehetővé teszi a gazdálkodók számára, hogy megtervezzék, hogyan fogják legelőjüket (és a kiegészítő takarmánykészleteket) az állatok egész éves igényei alapján kezelni és felhasználni.
- Jobb fűhasználat.
- Az állatok takarmány igényei jobban kielégíthetők.

Költségek és akadályok

- Beállítási költségek ~ Nincs (Ingyenes)
- Előfizetés szükséges: Nem
- Az eszköz ingyenes, de a legelőre vonatkozó adatok gyűjtéséhez rendszeres mérésekre van szükség egy tányérmérőt/szűrőbotot használva. Elsősorban javított és/vagy félig javított legelőkön használható. Talán nem annyira praktikus a nagy kiterjedésű dombvidéki legeltetéshez. Az összegyűjtött adatok felhasználhatók egyes mobiltelefonos alkalmazásokkal és gazdaságirányítási szoftverekkel (ezek közül néhány előfizetési díjjal járhat). Vannak kifinomultabb adagolási szoftverek, amelyeknek ára van, de lehetővé teszik a részletesebb adagok összeállítását a különböző állatosztályok (vemhes anyajuhok, befejező bárányok stb.) számára.
- pl. DietCheck for Sheep (DietCheck for Sheep). <https://dietcheck.co.uk/software/dietcheck-for-sheep>. Small Ruminant Nutrition System (Modell: SRNS (nutritionmodels.com)
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 év kellene ahhoz, hogy a 86%-os elfogadási arány legyen.

Szükséglet:

Szükség van a juh- és kecskefarmok adatainak elemzésére, de általában nem állnak rendelkezésre adatok. Az állományok egyre nagyobbak, és ha a farmon adatokat akarunk rögzíteni – születés, vemhesség, oltások, betegségek stb. -, akkor képesnek kell lennünk az adatok gyűjtésére, majd elemzésére.

Cél:

Gyűjtse össze az adatokat a gazdaságban található eszközökről – EID kéziolvasó, tejtartály, lépésszámláló, súlymérő stb.

Leírás:

Ez a szoftver telepíthető a gazdaság számítógépére, a gazdálkodó okostelefonjára vagy bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközre.

Hogyan alkalmazzuk:

A szoftver telepítésétől és a regisztrációs adatok összegyűjtésétől kezdve. Egyes eszközök automatikusan feltölthetik az adatokat, és egyes adatok kézi bevitelt igényelhetnek. A szoftver képes minden releváns elemzést megmutatni a tenyésztőknek, tanácsadóknak, állatorvosoknak stb.. A szoftver három szinten működik:

Egyedi állat

Csoport

Állomány

*Ma nehéz megérteni, hogyan
sikerült korábban*
ARIE BE'ER
GAZDÁLKODÓ

Ország:

Izrael

Termék típus (Tejelő
és/vagy húshasznú
juh/kecske):

Tejelő juhok és
kecskék

Kategória (anyajuh,
kecske, növendék,
bárány, gida):

Juh, kecske

Linkek:

<https://www.youtube.com/watch?v=4qdQ-RjyjKy4>

Várható előnyök:

- A gazdaság helyzetének következetes ismerete minden szinten – állat, csoport és állomány -.
- Minden adat, elemzés és javaslat egy helyen található, és mindez nagyon könnyen hozzáférhető.
- Vannak korábbi és jelenlegi adatok, így lehetséges előrejelzést kapni a jövőre vonatkozóan.

Költségek és kihívások

A szoftver telepítése és regisztrálása

- Telepítési költség~ ingyenes
- Előfizetés szükséges: igen

A költségek állományonként havi 50-100 euró, az állomány méretétől függően.

- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen

- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

A technológia 98%-os elfogadásához az Egyesült Királyságban 14 év szükséges

www.smartplatform.network

Animal ID	Sex	Age	Weight	Health	Notes
2001	F	1.0	15.0	OK	
2002	F	1.0	15.0	OK	
2003	F	1.0	15.0	OK	
2004	F	1.0	15.0	OK	
2005	F	1.0	15.0	OK	
2006	F	1.0	15.0	OK	
2007	F	1.0	15.0	OK	
2008	F	1.0	15.0	OK	
2009	F	1.0	15.0	OK	
2010	F	1.0	15.0	OK	
2011	F	1.0	15.0	OK	
2012	F	1.0	15.0	OK	
2013	F	1.0	15.0	OK	
2014	F	1.0	15.0	OK	
2015	F	1.0	15.0	OK	
2016	F	1.0	15.0	OK	
2017	F	1.0	15.0	OK	
2018	F	1.0	15.0	OK	
2019	F	1.0	15.0	OK	
2020	F	1.0	15.0	OK	

Sm@ll Ruminant Technologies

Nyáj nyilvántartó alkalmazás

Szükséglet:

- Adatok/ adatgyűjtés/egészségügyi problémák elemzése, beleértve a gyógyszerek élelmezésegészségügyi-várakozási idejét.
- Egyedenkénti egészségügyi adatok kombinálása minden egyéb adattal
- Bárányok adatai/anyajuhok teljesítménye
- Teljesítményadatok (növekedési erély, vágási adatokí, stb.)
- A digitális technológiák hozzáadott értéke (költség, bizonyos időszakokban a technológiák használata)

Cél:

Az állatok egyedi termelési és teljesítmény adatainak gyűjtése

Leírás:

Nyáj nyilvántartó alkalmazás (pl. juhok Írország) használható az állatok egyedenkénti adatainak gyűjtése a nyájon belül Alkalmazástól függően rögzíthetők a következő adatok: tömegmérés eredményei, pároztatási adatok, alomméret, származási adatok, gyógyszerfelhasználás, stb. Ez az alkalmazás megkönnyíti az egyedek nyájon belüli és nyájak közötti teljesítményének összehasonlítását. Az adatokat be lehet vinni manuálisan vagy Bluetooth-on keresztül összekapcsolható az EID olvasóval, és ennek segítségével bevihetők az állatok EID adatai/ a füljelző száma automatikusan. Az alkalmazás tárolja ezeket az információkat és az adatok függvényében különböző jelentések készíthetők, pl.: növekedési erély

Hogyan alkalmazzuk:

Minden állatot egyedileg kell azonosítani, azaz meg kell jelölni. Nyissa meg az okostelefonján az applikációt, írja be az állatazonosítót, vagy szkennelje be a címkéjüket EID olvasóval, és szükség szerint rögzítse az adatokat. Amikor a telefon csatlakozik az internethez, akkor az adatok online mentésre és feltöltésre kerülnek.

Ország:

Írország

Termelési rendszer
(Tejelő vagy/és hús típusú juh/kecske)

Tej- és húshasznú juh

Állatkategória
(anyajuh, kecske, tovább tenyésztésre szánt állat, bárány, gida)

Anyajuh

Források:

<https://smartplatform.network/flock-recording-app-sheep-ireland/>

Várható előnyök:

- Időmegtakarítás
- Segíti a szelekciót/ a selejtezést
- Nyúj adatok összehasonlítása
- Ősi származási információkat nyújt a háremek létrehozásához.

Akadályok:

- Okostelefon szükséges az alkalmazás letöltéséhez.
- Internetkapcsolat szükséges az információk feltöltéséhez.

Költség-haszon elemzés:

- A beállítási költségek ~ minimálisak, ha már van okostelefonja
- Kereskedelmi állományok esetén az előfizetés ingyenes, törzskönyves állományok esetében 50-100 euró
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

*Ez a technológia működik nálam, mert
ősökről ad információkat, amikor
kiválasztom, hogy melyik koshoz melyik
anyajuhot párosítom Segít megelőzni a
beltenyésztést.*

Ír tenyésztő

**Úgy gondolom, hogy 6 %-os
elterjedéshez 16 év szükséges**

Sm@ll Ruminant Technologies

GPS nyakörv/ E-csengő

Szükséglet:

- Az állatok felügyelete a legelőkön, különösen a nagy legelőterületeken.

Cél:

Jobb felügyelet és állatjólét a legelő állatok esetében

Riaszt, ha valami baj van a legelőn lévő állattal

Időmegtakarítás és jobb bevétel a gazdálkodók számára

Valós idejű adatok az állatállomány hollétéről

Az állatok őszi legelőről való behajtásának megkönnyítése

Leírás:

A GPS-nyakörv / E-csengő valós idejű információt nyújt az állat helyzetéről. Ez az információ laptopról, táblagépről vagy okostelefonról is nyomon követhető. Az állat helyzetének megadásán kívül a GPS-nyakörv általában a következőket is biztosítja:

A virtuális kerítés funkció: Határozzon meg területeket a térképen, és kapjon riasztást okostelefonjára, ha az állat a területre lép vagy onnan kimozdul.

A helyzet- és aktivitásérzékelők riasztásai: Ha az érzékelő(k) szokatlan viselkedést észlelnek, riasztást küldenek a gazdálkodó okostelefonjára. A riasztások a következők lehetnek:

Alacsony aktivitás (pl. az állat beteg) vagy magas aktivitás (pl. az állatot üldözik).

Nincs mozgás/változás a pozícióban.

Elhullási riasztás

A legeltetési tevékenység elemzése: Például hőtérképek arról, hogy az állatok hol legelnek a legtöbbet.

Hogyan alkalmazzuk:

Vásároljon GPS-nyakörvet / E-csengőt közvetlenül a cégtől. Általában szezononként vagy évente kell megvásárolni az akkumulátort és az előfizetést is. Aktiválja az E-csengőt a számítógép felhasználói portálján és/vagy kapcsolja be az E-csengőt a mellékelt alkalmazáson keresztül. Akassza fel az E-csengőt a nyakörvre és helyezze fel az állatra. A legeltetési szezonban az alkalmazáson/tableten/számítógépen követheti nyomon az állatokat. Az állatok rendellenes aktivitása esetén figyelmeztetést kap.

Ország:

Norvégia

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Hús típusú juh

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Juhok

Forrás:

Linkek:

www.telespor.no

www.findmy.no

www.gjetargut.no

Findmy Model 2 - Sporing av husdyr på utmarksbeite (youtube.com) Klar for årets sesong (youtube.com) GPS megoldás kisméretű kérődzők számára (youtube.com)

Várható előnyök:

- Az állatok megfigyelése legeltetés közben.
- Kényelem: Nagyobb szabadságot ad a gazdának, és biztonságot nyújt a legelő állatoknak.
- Időmegtakarítás: A gazdálkodó időt takarít meg az állatok felügyelete során a legeltetési szezonban és az őszi behajtáskor.

Költségek és akadályok:

- A megfelelő GPS-nyakörv szolgáltató kiválasztásához meg kell határozni a mobilhálózat elérhetőségét. Ha a mobilhálózat nem áll rendelkezésre, műholdon keresztül kommunikáló nyakörv használható. Olyan vezeték nélküli technológiák, mint az LTE-M, az NB-IoT és a LoRaWAN is rendelkezésre állhatnak. A napi pozíciók száma az akkumulátor kapacitása miatt korlátozott. Általában 4 hónapon keresztül minden 4. órában várható egy helyzetjelentés. Egyes GPS-nyakörvekhez kétirányú kommunikációs rendszer áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi a riasztások és jelentések beállítását a legeltetési szezonban. Ezt nem mindegyik biztosítja. A two-way communication system is available for some GPS-collars, allowing adjustments of alarms and reports during grazing season. This is not provided by all.

- Telepítési költség ~ 50 – 200 Euro
- Előfizetés szükséges: Igen
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

Arra használjuk, hogy a nyári hegyvidéki legeltetés során hatékonyan figyeljük az állatokat. Különösen ősszel, hogy megtalálja az állatokat a hegyekben és hatékonyan begyűjtse őket. Továbbá tenyésztési célokra, azaz olyan állatok selejtezésére, amelyek olyan területeken legelnek, amelyeket nem szeretnénk.

Javítási javaslatok: Az akkumulátor kapacitásának növelése a gyakoribb jelentések érdekében. Riasztás, ha furcsa viselkedés. Jobb együttműködési lehetőségek a gazdálkodók/nyomkövető eszközök felhasználói között. Gazdálkodó Norvégia

A technológia 92 %-os elfogadásához szükséges

www.smartplatform.network

EID kézi leolvasó

Szükséglet:

- Az egészségügyi adatok rögzítése/gyűjtése/elemzése időigényes/a füljelzők rögzítése egészségügyi problémák, beleértve az élelmezés-egészségügyi várározási időt
- Egyéni egészségügyi adatok és minden egyéb adat összevonása
- Ellési adatok rögzítése/ anyajuh teljesítmény
- A fiatal anyajuhok azonosítása
- A szaporodás nyomon követése A kosok egészségi állapotának nyomon követése/termékenységi vizsgálat
- A juhok automatikus felismerése és/vagy mérése
- Teljesítményrögzítés (növekedési ráták, vágási adatok stb.)
- A digitális technológiák hozzáadott értéke (költségek, a technológiák használata bizonyos időszakokban).

Cél:

Az állatok automatikus azonosítása, az adatok rögzítése és feltöltése az adatbázisba

Leírás:

Az EID kézi leolvasó bármilyen EID-füljelzővel ellátott állat leolvasására használható. Az azonosítást követően az eszközzel adatokat lehet bevinni, pl. tömeget, kondíció pontszámot. Az olvasók Bluetooth technológia segítségével vezeték nélkül csatlakozhatnak a mérlegjelzőhöz. A pálcától/olvasótól függően több információ is megadható, pl. orvosi kezelés, alomméret, tenyésztési információk, ellési nehézségek stb. Az alapszintű pálcák csak az EID-füljelzőket és a munkamenet számát olvassák be és rögzítik, de a fejlettebb olvasók többféle adat rögzítésére is alkalmasak. Az adatokat feltöltik egy szoftvercsomagba, azaz adatbázisba, amely megtekinthető, összeállítható és jelentések készíthetők.

Hogyan alkalmazzuk:

A pálcát/olvasót az állatok EID-füljelzőjének közelében kell elhelyezni az állatok azonosítása érdekében. Az adatok ezután rögzíthetők, menthetők és feltölthetők a szoftvercsomagba.

Ország:

Írország

Termék típus (tejelő és/vagy húshasznú juh és/vagy kecske):

Tejelő és húshasznú juh

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

anyajuh, növendék, bárány

Forrás:

<https://smartplatform.network/eid-handheld-reader/>

Linkek:

https://youtu.be/36-M-3sHXOA?si=iGYyW8fdwLZb_A3

Várható előnyök:

- Teljesítmény- és egészségügyi nyilvántartás
- Származás és alomméret nyilvántartása
- Megkönnyíti a növények kiválasztását
- Az állatok mozgásának rögzítése a gazdaságon belül/kívül

Költségek

és

kihívások

- Kompatibilitás egyéb eszközökkel
- Adatátvitel más szoftverekkel.
- Installáció után könnyű használni.
- Egyszerű kezelés
- Tartós befektetés, a készülék várható élettartama több mint 5 év
- Javuló állatjólét
- Csökkenő stressz szint

- Telepítési költségek

~ 1000-2500 Euro

- Előfizetés szükséges: Igen/Nem
 - Függs a használt szoftvertől

Ez a technológia nagyban megkönnyíti a munkánkat

GAZDÁLKODÓ MAGYARORSZÁGRÓL

9 év alatt 77%-os adaptáció érhető el.

www.smartplatform.network

Tej áramlásmérő

Szükséglet:

Tejelő kecske és juhtenyészetekben szükséges, ahol egyedi tejtermelést szeretnénk mérni.

Cél:

Az egyes állatok tejtermelésének automatikus gyűjtése és az állatok adatainak kezelése

Leírás:

- Könnyen leolvasható egyéni adatokat jelenít meg a tejhozamról, a tej azonnali áramlásáról és a fejési idő időtartamáról világos piros számjegyekkel (pl. DeLaval), hogy egyszerűsítse a hatékony, napi állományirányítást.
- A tej vezetőképesége és hőmérséklete rögzíthető (pl. AfiMilk, Lactocorder).

Hogyan alkalmazzuk:

- Az áramlásmérőt a fejőházban kell elhelyezni
- Minden állatot meg kell jelölni, és egyéni adatait be kell vinni egy szoftverbe (DeLaval, AfiMilk, stb.)
- Biztosítani kell a víz és villany rendelkezésre állását
- A tejhozam- és állatadatok összegyűjtéséhez és kezeléséhez állománykezelő szoftverrel kell rendelkeznie
- Évente legalább háromszor kalibrálnia kell az áramlásmérőket

Ez a technológia azért működik számomra, mert lehetővé teszi, hogy magas termelésű állatokat válasszak ki a nyájból
TENYÉSZTŐ OLASZORSZÁGBÓL

Ország:

Olaszország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelő juh/kecske

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

anyajuh/kecske

Linkek:

https://www.youtube.com/watch?v=gL1YZkVsQw&t=6s&ab_channel=H2020SmaRT

https://www.youtube.com/watch?v=TeDvUnn3ViY&ab_channel=H2020SmaRT

Várható előnyök:

- A tejhozamot minden fejéskor egyedileg ellenőrzik.
- Egyedi figyelmeztetések a tejhozam csökkenése és/vagy a vezetőképesség emelkedése alapján a tőgygyulladás és egyéb kóros állapotok/stresszhelyzetek korai felismerése érdekében.
- Megfelelő táplálási tervek az igényeknek megfelelően.

Akadályok:

- A tejmérők meglehetősen drágák, és némi karbantartást igényelnek. Képzés szükséges a technológia használatának, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének megtanulásához.
- Néhány modell alkalmazható a vezetőképesség mérésére.
- A fejési sorrend összefügghet tőgygyulladással vagy sántasággal.

Költség-haszon elemzés:

- Telepítési költség~ 5000 Euro/cluster
- Előfizetés szükséges: Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Talán
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Talán

★★☆ A juhoknál 29%-os elfodáshoz 16 évre lenne szükség.

★★★ A kecskénél a technológia 98%-os elfogadására 14 évre lenne szükség.

Hordozható NIR

Szükséglet:

A takarmány minőségének értékelése és a referenciákkal való összehasonlítás/kémiai elemzés a takarmányok gazdaságban történő elemzéséről

Cél:

- A szemes, tartósított vagy friss takarmányok összetételének (nedvesség, keményítő, CP, NDF, ADF, hamu) mérése a gazdaságban. starch, CP, NDF, ADF, Ash) of grain, conserved or fresh forages.

Leírás:

Ellenőrzi a takarmány-összetevők szárazanyag-tartalmát, javítja az adagok állagát. Ellenőrzi a szántóföldi takarmányok szárazanyag-tartalmát, segít meghatározni a betakarítás megfelelő időpontját. Értékeli a megvásárolt és tárolt takarmány minőségét.

Hogyan alkalmazzuk:

A tápmintát be kell helyeznie a csészeelemzőbe, és az elemzés eredményeit le kell olvasnia a kijelzőn, ki kell nyomtatnia vagy USB-kulcson kell tárolnia.

A hordozható NIR lehetővé teszi a takarmány kémiai összetételének gyors felmérését. Kívánatos lenne beépíteni a gazdaságon belüli technikai segítségnyújtási szolgáltatások közé.

TENYÉSZTŐ OLASZORSZÁGBÓL

Ország:

Olaszország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tej- és húshasznú juh/kecske

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

anyajuh/kecske

Linkek:

<https://www.youtube.com/watch?v=oaRde6DV-XY>

<https://techcare-project.eu/>

- Várható előnyök:
- Nincs mintaelőkészítés
 - Hordozható és könnyen mozgatható egy kocsival.
 - Kevesebb mint egy perc az eredmények elolvasásához
 - Lehetővé teszi a valós idejű döntések meghozatalát

Akadályok:

Szükség van rá:

1. áramszolgáltató;
2. egy PC-re telepítendő szoftver;
3. egyes takarmányok (pl. egyes friss takarmányok) esetében szükség lehet a nedves kémia alapján történő kalibrálásra.

Költség-haszon elemzés:

- Telepítési költség ~ > 15, 000 Euro
- Előfizetés szükséges: Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ar-érték arány (nyelvápusa benchmark fahhoz).

Talán

- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Talán

Úgy gondolom 10 év szükséges a 98%-os elfogadottsághoz.

Hordozható szomatikus sejtszám mérő

Szükséglet:

A problémák korai felismerése. A problémákkal küzdő állatok azonosítása és elkülönítése

Cél:

- A tőgygyulladás és a tőgyegészségügy nyomon követése

Leírás:

- A szomatikus sejtek számának gyors, gazdaságon belüli meghatározását teszi lehetővé. Lehetővé teszi a tőgygyulladás korai stádiumban történő felismerését, ami a tőgygyulladás költséghatékony ellenőrzését és az állomány könnyebb irányítását eredményezi.

Hogyan alkalmazzuk:

- A DCC egy hordozható műszer, amely az egyszerűen használható eldobható kazetták segítségével mindössze 45 másodperc alatt ad eredményt. Vegyen mintát; Helyezze be a kazettát; Olvassa le az eredményt (sejtek száma/ μ l tej).

Az eszköz hasznosnak bizonyult, amikor kétségek merülnek fel egyes állatok tőgy egészségével kapcsolatban.

TENYÉSZTŐ OLASZORSZÁGBÓL

Ország:

Olaszország

Termelés típusa
(Tejelő és/vagy
húshasznú
juh/kecske):

Tejelő juh és kecske

Kategória (anyajuh,
kecske, növendék,
bárány, gida):

Laktáló anyajuhok és
kecskék

Forrás:

<https://techcare-project.eu/>

Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=C-Jf5mqMeOk>

- Várható előnyök:
- A tőgygyulladás korábbi stádiumban történő kezelése
 - Gyorsabb helyreállítás és kevesebb termelési veszteség
 - A tőgygyulladás terjedésének hatékonyabb ellenőrzése
 - Kevesebb büntetés vagy a bónuszkifizetés elvesztésének kockázata

Akadályok

- DNS – specifikus fluoreszcens reagens szükséges

Költség-haszon elemzés

- Telepítési költség~ 5000 Euro
- Előfizetés szükséges? Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Value for Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Talán
 - Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

It would take 9 years for 1% of adoption.

www.smartplatform.network

Széna szárítási technológia kecskéknek

Szükséglet:

A szénakészítés hagyományosan a megfelelő időjárástól függ. Ahhoz, hogy minőségi, magas fehérje- és energiatartalmú szénát kapjunk, a betakarított fűnek a megfelelő fenofázisban kell lennie. Az ebben az időszakban lehulló eső azonban gyakran lehetetlenné teszi, hogy a szénát a megfelelő fenofázisban készítsék el. Emellett sok tejelő kecske- és juhtenyésztő inkább szénával (és nem szilázssal) eteti állatait, hogy csökkentsék a szilázsból a tejbe kerülő Clostridium-baktériumoknak való kitettségét, és hogy hosszabb érési idővel rendelkező, jó minőségű sajtokat tudjon előállítani.

Cél

A kaszálás időpontjának optimalizálása az ideális növekedési szakaszban, függetlenül az időjárási körülményektől. A tejelő kecskék számára egész évben egyenletesen jó minőségű, fűalapú takarmány biztosítása.

Leírás

A vágás után a fűvet egy napig (vagy kevesebb ideig) hagyják a renden fonnyadni, majd a szárító épületekbe viszik. A szárítóüzemek alulról szellőzőrendszerrel rendelkeznek, amely szabályozza a szárítóba belépő és a szárítót elhagyó levegő páratartalmát. Ezt főként napelemekből származó villamos energiával látják el. A tető zárható, hogy száraz napokon természetes száradást tegyen lehetővé. Ha a széna megszáradt, a kecskéknek adható, és egy felfüggesztett targoncával szállítják a felső síneken.

Hogyan alkalmazzuk:

Ennek a technológiának a megvalósítását fentebb ismertettük.

Ország:

Észtország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelő kecske, tejelő juh

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Szoptató, száraz és fiatal kecskék/juhok és bakok/kosok. Az egész nyáj.

Linkek:

<https://www.youtube.com/watch?v=RWW-82AOBMU>

Várható előnyök:

Egész évben kiváló minőségű széna tejelő kecskék takarmányozására. Csökken a takarmány kiszállításával és kezelésével kapcsolatos munkaerőigény. A szénakészítés teljes folyamata lerövidül, a vágástól a tárolásig egy-két nap alatt elvégezhető, függetlenül az időjárástól. Az etetés folyamata is hatékonyabb, kevesebb időt vesz igénybe, mintha kézzel végeznék. Mivel a vágás utáni széna kevés időt tölt a földön (a szárítás zárt térben történik), kisebb a veszélye annak, hogy a széna szennyeződik a talajból és a légköri mikroorganizmusokból, továbbá a széna tápanyag-minőségi paraméterei (beleértve a fehérjét és az energiát) magasabbak, és kevesebb szükség van koncentrált takarmány etetésére. A széna egyenletes minősége várhatóan javítja az ízletességet és a takarmányfelvételt.

Költségek és kihívások:

- Teléépítési költség ~ > 15, 000 Euro
- Előfizetés szükséges: Nem
- Nagyobb hely szükséges és a hodály legyen alkalmas a technológia kialakítására. A szárítóépületek szellőztetéséhez szükséges energia rendelkezésre állása és kiszámíthatatlan költségei.

- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

Az értékek arány (ilyen típusú farmhoz): Takan

- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

This tech works for me because it allows to make a quality hay fast and in Ez a technológia számomra bevált, mert lehetővé teszi, hogy gyorsan és a várt időn belül minőségi szénát készítsék

TENYÉSZTŐ ÉSZTORSZÁGBÓL

Úgy gondolom, hogy a technológia x %-os elfogadottságához XX év szükséges.

www.smartplatform.network

Vemhesség vizsgálat

Szükséglet:

- Vemhességvizsgálat és az anyajuhok táplálóanyag igény szerinti takarmányozása
- A koncentrátum etetés meghatározása/kezelése ellés előtti utolsó időszakban
- Ívemhességi adatok/juh teljesítményének megállapítása
- A takarmányozási csoportok meghatározása/Az állatok állapota és a takarmányozás közötti kapcsolat

Cél:

- Az anyajuhok vemhességének és a bérányok száma alapján történő takarmányozás megkönnyítése érdekében alkalmazzák.

Leírás:

Az anyajuhokat meg lehet ultrahangozni a vemhesség és a várható utódszám megállapítására. Ez megkönnyíti az ellés előtti takarmányozást. A bérányozás várható időpontja is meghatározható.

Hogyan alkalmazzuk:

Egy képzett kezelő ultrahang eszközt és speciálisan kialakított kalodát használ a terhesség és/vagy a várható bérányszám gyors azonosítására. Az anyajuhokat megjelölik az utódszám és meddőség rögzítésére, és EID-olvasó is használható.

Ez a technológia előnyös számomra, mert nem igényel befektetést és nem drága. A koncentrátumköltségek terén is pénzt takarít meg.

FGAZDÁLKODÓ ÍRORSZÁGBÓL

Ez a technológia működik számomra, mert lehetővé teszi a meddő anyajuhok azonosítását és eladását ellés előtt, valamint a vemhes anyajuhok etetését a várható utódszám szerint.

GAZDÁLKODÓ ÍRORSZÁGBÓL

Ország:

Írország

**Termelési rendszer
(tejelő és/vagy hústípusú
juh /kecske):**

**Hús és tejelő juhok és
kecskék**

**Állat kategória (juh,
kecske, növendék,
bérány, gida):**

**Kifejlesztett anyajuhok,
nőstény kecskék és
utódai**

Források:

<https://techcare-project.eu/>

Linkek:

<https://www.youtube.com/watch?v=ActZdYMIIfk>

Várható előnyök:

- Gyors, stresszmentes és a vemhes birkák vizsgálata, álló helyzetben, erre a célra kialakított kalodában történik.
- Azonosíthatók a meddő anyajuhok, amelyek levághatók vagy eladhatók.
- A takarmányozás megkönnyítése a vemhesség késői szakaszában. Az anyajuhok a várható bárányszám szerint csoportosíthatók az alul- vagy túltáplálás elkerülése érdekében.

Költségek és kihívások

- A vizsgálat előtt körülbelül 10 órával meg kell vonni a takarmányt
 - Képzett vizsgálo rendelkezésre állása felszereléssel
 - Lehetőségek az anyajuhok csoportosítására és kezelésére a várható utódszámnak megfelelően az ellés előtt
-
- Egy ember végzi el a szkennelést, így a gazdálkodónak nincs szüksége beruházásra.
 - Használható teljesítményrögzítő alkalmazással/szoftverrel az egyedek és az állomány teljesítményének adatkészletének fejlesztésére.
 - Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
 - Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? Igen

A technológia elfogadása 3 év alatt 97 %.

Sm@ll Ruminant Technologies

Szükséglet:

- Szabályozza, hol tartózkodhatnak és/vagy legelhetnek az állatok
- Figyelje meg az állatokat a legelőkön, és kapjon értesítést az eseményekről: például az állatok határátlépéséről és rendellenes viselkedéséről
- Új legelő területeket határozhatunk meg anélkül, hogy fizikai kerítéseket kellene mozgatni.

Cél:

A kecskék holléte ellenőrizhető fizikai kerítés felállítása nélkül.

Leírás:

A virtuális kerítés nyakörv segítségével tudja szabályozni a kecskék tartózkodási helyét. Erre több okból is szükség lehet.

Kerítés a kecskéknek külső területekre.
Ellenőrizhető a kecskék tartózkodási helye a fejés előtt és után.
Lehetővé teszi a kecskék aktuális tartózkodási helyének meghatározását.

Az állatoknak biztosítani kell egy tanulási szakaszt. A megoldáshoz tartozó applikációban okos telefonnal jelöljük ki a legelő határait. Az állat GPS-es nyakörvet visel, és amikor az állat megközelíti a virtuális határt, először ismételt hangjelzéseket (hangjelzéseket) hall, mielőtt végül elektromos ingert kap a nyakörvön keresztül, ha átlépi a virtuális kerítésvonalat.

Az állattulajdonos üzenetet kap az alkalmazásban az állatok viselkedéséről, azaz a szökött állatokról és az elektromos ingerekről. A nyakörvről érkező jelentések gyakorisága beállítható az alkalmazásban.

A kiosztott legelő határa inkább zóna, mint vonal. A pontosság függ a domborzattól (a meredek terep kevésbé pontos) és a műholdak lefedettségétől minden adott időpontban.

A felhasználó az alkalmazásban láthatja, hogy mennyi energia maradt az egyes nyakörvekben. Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az akkumulátoraik egész nyáron kitaranak, míg mások azt mondják, hogy haza kell vinniük az állataikat, hogy feltöltődjenek. A nyakörveken napelem is található az akkumulátor töltéséhez.

Virtuális kerítés

Ország:

Norvégia

Termelési rendszer (tejlő és/vagy hústípusú juh/kecske):

Minden

Állat kategória (juh, kecske, növendék, bárány, gida):

Felnőtt juhok és kecskék

Források: www.nofence.no

Személyes kommunikáció norvég gazdákkal

Melléklet/linkek:

Sm@RT megoldások Norvégia – virtuális kerítés ([youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A))

<https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A>

https://www.youtube.com/watch?v=jwOdiK_4eRs

Hogyan alkalmazzuk:

- Virtuális nyakörv vásárlása minden felnőtt állatnak. Az alkalmazás letöltése mobiltelefonra. Megfelelő tanulási lehetőségeket biztosítson a kecskékre vonatkozó termékirányelveknek megfelelően. Az alkalmazásban hozzá lehet rendelni a virtuális kerítésdeszkákat.

Várható előnyök:

- A kerítések felállításának elkerülésével időt takaríthatunk meg. A kecskék hozzáférhetnek a számukra megfelelő biztonságos legelőterületekhez

Költségek és akadályok:

- +/- 200 € nyakörvenként plusz előfizetés
- Előfizetés szükséges: Igen, napi ~ 0,40 - 1 € nyakörvenként
- A riasztások és a helymeghatározás fogadásához okostelefonra van szüksége
- Mobil lefedettségre van szüksége, hogy üzeneteket kapjon a rendszertől. Az állatokon futó virtuális kerítésrendszer azonban mobilfedettség nélkül is működik.
- Az akkumulátor kapacitása a helymeghatározás gyakoriságától, a tereptől és az állatok viselkedésétől függ
- A kerítéshatárok pontossága változhat
- A GPS nyakörv csak felnőtt állatoknak való, bárányoknak nem
- Könnyű használni? Skála 1 (Bonyolult) – 10 (Egyszerű)

Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Nem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gazdaságokhoz? Igen

A virtuális kerítésrendszerben az a legjobb, hogy mindig tudom a juhaim hollétét. Nagyon érdekes látni, hogyan használják a hegyi legelőt. Korábban sokat stresszeltem, amikor a birkák elhagyták a hegy túoldalán lévő kilátót, de a virtuális kerítésrendszerrel teljes mértékben én irányítok. Szerintem enélkül felhagytam volna a juhtenyésztéssel. Tenyésztő Norvégiából

Ez a technológia nekem bevált, mert látom az állataim helyét és tartom őket egy kiválasztott területen, fizikai kerítés nélkül. A GPS pontos, hogy megtalálja a kecskéimet egy bozót területen.

TENYÉSZTŐ FRANCIAORSZÁGBÓL

Norvégiában 61-98%-os elfogadottsághoz 2-11 év kellene.

www.smartplatform.network

Mérlegelés menetközben(WoW)

Szükséglet: A problémák korai felismerése (takarmányozás, higiénia...)

Cél: Testtömeg nyomonkövetés további munka nélkül

Leírás: A Walk over Weighing egy olyan mérőláda, amely kevesebb gondot okoz. 2 mérőrúdból áll, amelyek biztosítják a dinamikus mérést. Ez azt jelenti, hogy az állatoknak nem kell megállniuk a mérlegeléshez, a mérleg több súly átlagát számolja ki.

Hogyan alkalmazzuk: A skálát két külön terület között kell elhelyezni, meghatározott haladási iránnyal a skálán keresztül (példa lent).

Várható előnyök:

- Súlyfigyelés (minden állatnál hetente legalább egy súly)
- Növelje a termelékenységet (a problémák korai felismerése)
- Időnyerés (kevesebb/nincs súlyozási munkamenet)

Ország:
Franciaország

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelő és húshasznú juh

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Anyajuh

Forrás:

OtoP 3D projekt:
<https://idele.fr/Otop-3D/>

Linkek:

<http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html>

Akadályok

- Szükséges hozzá telepírányítási szoftver
- Biztosítson tanulási időt az állatok számára
- Legyen „nagy”, hozzáférhető és rugalmas terek

Költségek és kihívások

- Telepítési költség: 5 000 € - 15 000 €
- Előfizetés szükséges: Nem
- Könnyű használni? Skála 1 (bonyolult) – 10 (Egyszerű)

- Ár-érték arány (ilyen típusú farmhoz)? Igen
- Ajánlja ezt az eszközt/technológiát más típusú gazdaságokhoz? (igen farm)? Yes

Ez a technológia nekem bevált, mert követni tudom a vidéken lévő anyajuhjaim súlyát. Napelemével a készülék egész évben működik, még hó alatt is!
TENYÉSZTŐ FRANCIAORSZÁGBÓL

Úgy gondolom, hogy a technológia 9- 14 év alatt válik 31% - 63%-ban elfogadottá Franciaországban.

www.smartplatform.network

Testtömeg rögzítésére alkalmas itató vályú

Szükséglet:

A PLF-alapú korai előrejelző rendszer bevezetése a juh- és kecsketenyésztésben

Cél:

- Automatikusan gyűjti az állatok egyedi testtömegére és ivási szokásaira vonatkozó adatokat
- Az állatok új eszközhöz/eljárásokhoz való hozzászoktatásának lehetővé tétele.
- Nincs beavatkozás a meglévő gazdálkodói folyamatokba és eljárásokba
- Optimalizálja a termelést
- Az állatok jólétének növelése

Leírás:

A SmarTrough számos érzékelővel van felszerelve a juhok/kecskék egyéni testtömegének, vízfogyasztásának és ivási szokásainak rögzítésére. Az összegyűjtött adatokat fejlett algoritmusok dolgozzák fel, hogy a gazdálkodó azonnal hasznos ismereteket kapjon. A felismeréseket ezután egy gondosan kidolgozott webes felületen keresztül elérhetővé teszik, hogy lehetővé tegyék a gazdaság eredményeinek maximalizálását.

Hogyan alkalmazzuk:

A SmarTrough vagy egy meglévő vályúra, vagy egy beépített vályúra szerelhető. Egy-egy SmartTrough akár 120 állatot is kiszolgálhat. Több SmartTrough eszköz is zökkenőmentesen bevezethető ugyanabban az udvarban, gazdaságban vagy legelőn. Ha a készülék a helyére került, az állatoknak az érzékelővel ellátott vályúkat kell használniuk iváshoz, így lehetővé válik a testtömeg és az ivási szokások adatainak folyamatos nyomon követése és rögzítése. A SmartTrough-hoz áram, vízellátás és internetkapcsolat szükséges, hogy az adatok a szerverrel kommunikálhassanak.

Ország:

Izrael

Termék típus (Tejelő és/vagy húshasznú juh/kecske):

Tejelő juhok és kecskék

Kategória (anyajuh, kecske, növendék, bárány, gida):

Juh, kecske

Linkek:

<https://www.youtube.com/watch?v=h0L62dwszJo>

- Várható előnyök:
- Fokozott állatjólét
 - A nyereség növekedése
 - A pazarlás csökkentése (főként a takarmányhasznosításban nem megfelelően teljesítő állatok esetében)
 - Jobb kontroll a gazdaság felett
 - Javítsa genetikáját a legjobb teljesítményű szelekcióval

Költségek és kihívások

- A rendszer költsége a gazdaság méretétől függően változik.
- Ez a Smart-Trough eszközök egyszeri kifizetéséből, havi előfizetésből és füljelzőkből áll.
- Ahhoz, hogy a rendszer támogassa az egyedi adatgyűjtést, az állatokat Trough. AI füljelzőkkel kell megjelölni.

Ez a technológia működik nekem, mert pénzt takarít meg azzal, hogy megtudom melyik a legjobb/legrosszabb teljesítményű állataimat.

TENYÉSZTŐ IZRAELBŐL

